

YOSHLAR IJTIMOIIY-FALSAFIY TAFAKKURINI RIVOJLANTISHDA ALLOMALAR MEROSINING O'RNI

Masharipova Gularam Kamilovna

Alfraganus university professori

falsafa fanlari doktori, telefon

Tel: 90-930-95-82

E-mail: masharipova.gularam2006@gmail.com

ORSID: 0009-0007-0788-2359

Annotatsiya: Maqolada yoshlar ijtimoiy-falsafiy tafakkurini rivojlantishda allomalar merosining o'ri ilmiy jihatdan asoslab berildi. O'zbekiston yoshlari kimning vorislari ekanligini anglab etishi va allomalar merosini har tomonlama o'rganishi bugungi kunda eng dolzarb muammolarfan biridir.

Kalit so'zlar: dunyoqarash, ilm-fan, riyoziyot, tabiiy fanlar, universalizm, umuminsoniy qadriyatlar, ilmiy va ma'naviy meros.

Аннотация. В статье научно обоснована роль наследия ученых в развитии социально-философского мышления молодежи. Одной из самых актуальных задач сегодня является осознание молодежью Узбекистана своих преемников и всестороннее изучение наследия ученых.

Ключевые слова: мировоззрение, наука, математика, естественные науки, универсализм, общечеловеческие ценности, научное и духовное наследие.

Abstract. The article scientifically substantiates the role of the heritage of scientists in the development of social and philosophical thinking of young people. One of the most pressing tasks today is the awareness of the youth of Uzbekistan of their successors and a comprehensive study of the heritage of scientists.

Keywords: worldview, science, mathematics, natural sciences, universalism, universal values, scientific and spiritual heritage.

Kirish. Ilk o'rta asrlarda Markaziy Osiyo ijtimoiy-falsafiy fikrlarga boy bo'lgan bir davr sifatida qaraladi. Uning zaminida chuqur ildizlarga ega shu o'lkalarda yashagan xalqlarning tasavvurlari, qarashlari, turmush va tafakkur tarzi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Bu hududlarda azaldan shart-sharoit, ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy omillar bo'lganki, ular ushbu rivojlanishning vorisiyligini ta'minlab kelgan. IX-XV asrlarda shakllangan falsafiy qarashlar, ta'limotlar, kashfiyotlar yangi davrning boshlanishi uchun yo'l ochdi. Bu davrlarda yashagan ko'plab mutafakkirlar tabiiy-ilmiy fanlar, antik davr ilm fani hamda falsafasini o'rganishga kuchli e'tibor qaratdilar. Ularning dunyoqarashida inson zotini ulug'lash, umuminsoniy qadriyatlarni asrash, bag'rikenglik, ma'rifatparvarlik ustuvorlik qildi.

Dunyo tamadduniga ulkan hissa qo'shgan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Nizomulmuluk, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Marg'inoniy, Moturidiy, Bahovuddin Naqshband Mahmud az-Zamaxshariy kabi ko'plab allomalar o'rta asrning mahsulidir.

IX-XV asrlarda shakllangan falsafiy qarashlar, ta'limotlar, kashfiyotlar yangi davr yangicha tafakkur tarzi uchun yo'l ochdi. Qomusiy mutafakkirlar tabiiy-ilmiy fanlar, antik davr ilm fani hamda falsafasini o'rganishga kuchli e'tibor qaratdilar. Abu Nasr Forobiy, Muhammad ibn Muso al-

Xorazmiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Yusuf Xos Hojib, Ahmad al-Fargʻoniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Mirzo Ulugʻbek, Nizomulmulk, Mahmud az-Zamaxshariy kabi allomalar shu davrning mahsuli boʻldilar. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Oʻzbekiston zamini qadimda ikki buyuk Uygʻonish davri - Birinchi (maʼrifiy - IX-XII asrlar) va Ikkinchi (Temuriylar - XIV-XV asrlar) Renessansga beshik boʻlgan. Bu - jahon ilm-fanida oʻz isbotini topgan va tan olingan tarixiy haqiqatdir [1]” - degan fikrlari magʻzida ushbu haqiqat ifodalangan.

IX asrda Bagʻdodda “Bayt ul-hikma”da faoliyat olib borgan olimlarning koʻpchiligi, shu jumladan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (783-850), Abdulhamid ibn Turk al-Xuttaliy (IX asr), Ahmad ibn Abdulloh al-Marvaziy (IX asr). Abbas ibn Said al-Javhariy (IX asr), Abu-l-Abbos Ahmad al-Fargʻoniy (IX asr) Movarounnahr zaminidan ekanliklari ilm ahliga yaxshi maʼlum. Oʻrta Osiyolik boʻlgan va Yaqin Sharqning Bagʻdod, Halab, Damashq va boshqa shaharlarida yashab ijod etgan mashhur faylasuf va mutafakkir olim Abu Nasr Forobiy (870-950) ham Eronning Ray shahrida astronomik kuzatishlar olib borgan. “Faxriy sekstant”ni kashf etgan atoqli astronom Abu Mahmud al-Xoʻjandiy ham Eronning turli shaharlarida yashab ijod etgan. Gʻarbda “Avitsenna” nomi bilan tanilgan mashhur Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, ham shu hududda faoliyat olib borgan. Manbalarda allomalarning aksariyati “Markaziy Osiyoning turli shahar va kentlarida tugʻilib, oʻsha yerda turli fanlardan yetuk maʼlumot olganlar va keyinroq ayrim obektiv va subektiv sabablarga koʻra Yaqin va Oʻrta Sharqning boshqa shaharlariga ketishga majbur boʻlganlar” [2, 6-b.]. Ularning ilm yoʻlidagi sayʼ-harkatlari, safarlarda boʻlishlari, ulugʻ ustozlar xizmatida, yoki ulardan taʼlim olish maqsadidagi intilishlari insoniyatni maʼrifatli qilish, inson zotini ulugʻlashdek oliyjanob, insonparvar maqsadlarga yoʻnaltirilganligi bilan muhim sanaladi.

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (783-850) “Algebra” faniga asos solib, dunyo ilmiga aniq fanlarni har tomonlama rivojlantirdi. Xorazmiy buyuk matematik, geograf va astronom, algebra fanining asoschisi hisoblanadi. “Algebra” soʻzi uning “Al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr va al-muqobala” (الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة) asaridan olingan. Bizgacha yetib kelgan “Hind hisobi haqida kitob”, “Qoʻshish va ayirish haqida kitob”, “Kitob surat-ul-arz”, “Zij”, “Usturlob bilan ishlash haqida kitob” kabi koʻplab asarlari bilan aniq fanlar, tabiiy fanlarning rivojiga ulkan hissa qoʻshganligi dunyo olimlari tomonidan eʼtirof etilganyu Umuman olganda, Xorazmiy aniq fanlar uchun yaratgan asos umuminsoniy taraqqiyot rivojida juda katta ahamiyatga ega. Hozirgi davrdagi odamzotning yangi ilm-fan va texnologiyalar sohalaridagi erishayotgan ulkan yutuqlarida Xorazmiy misolida xalqimizning oʻzbek xalqining ham munosib hissasi borligi muhimdir.

Abu Nasr Forobiy ijodini oʻz mohiyatiga koʻra, ikkita asosiy guruhga boʻlish mumkin: 1) Forobiy haqidagi musulmon manbalari va uning Sharq mamlakatlaridagi merosi; 2) Evropa tarixiy-falsafiy yondashuvlari. Abu Nasr Forobiy haqidagi eng qimmatli materiallar oʻrta asr musulmon manbalarida – arab, fors va turkiy tillarda yozilgan tarixiy asarlar, lugʻatlar, maʼlumotnomalar va boshqalarda uchraydi. Bu borada XIII-XIV asrlarda Bayhakiy [3], Ibn Usaybia [4], al-Kiftiy [5] kabi olimlarning asarlari keng tarqalgan. Ushbu asarlar Forobiy ijodiy merosining keyingi Sharq va Evropa tadqiqotchilari uchun asosiy manba boʻlib xizmat qilgan. Forobiy ijodiy faoliyatiga oid birinchi maxsus tadqiqot 1924-yilda nashr etilgan A.Saʼdiyning maqolasida, Oʻrta Osiyoning mashhur mutafakkirining ilgʻor gʻoyalarini oʻrganish va targʻib qilishda muayyan rol oʻynadi [6]. Sharq ilm-fani, falsafasi Ispaniya va Fransiya kabi Evropa davlatlariga oʻz taʼsirini oʻtkazdi, ayniqsa, Janubiy Fransiyadagi XIII asr oʻrtalarida Parij universiteti olimlari va talabalari oʻz asarlarida Sharq allomalari ijodidan iqtibosliklar keltirgan. Fransuz olimi Gyuning fikricha, Evropada XII-XIII asrlarda Sharq olimlari asarlari oʻrganilgach, Sharq va uning madaniyati bilan yaqindan tanishishgan.

Abu Rayhon Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yolgorliklar” [6] asarida turli xalqlar: yunonlar, forslar, xristian-molikiylar, yahudiylar hamda majusiylar, xristian-nasroniylar, budparast arablar, sobitlar, turklar, musulmon arablar va boshqa xalqlar to’g’risida zarur va qiziqarli ma’lumotlar qoldirgan. Sarton XI asrni “Beruniy asri” deb ta’riflagani diqqatga sazovordir. Beruniy o’z davrida ilmiy masalalarda ham, tarixiy voqea hodislarga, zamondoshlariga baho berishda xolislik, haqqoniylik bilan fikr yuritgan, o’z ma’naviy ideallariga sodiq inson bo’lgan. Abu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy merosi, aniq fanlar bo’yicha ko’targan muammolari o’z davrida olamning umumiy manzarasini yaratishda, ya’ni falsafiy dunyoqarash shakllanishida muhim o’rin tutadi. Beruniy o’z astronomik jadvalida olamning markazi Er emas, balki quyoshdir, hamma planetalar, ilgari shu jumladan, Er ham quyosh atrofida aylanadi, degan geliotsentrik gipotezani olg’a surdi. Allomaning ilmiy xulosasi 500 yildan keyin ulug’astronom Kopernikning geliotsentrik tizimida ilmiy asosda tasdiqlandi. Beruniy Abu Ali ibn Sino bilan qilgan munozarasida koinotdagi planetalar, shu jumladan, Er ham o’zaro tortishish kuchiga ega, degan xulosaga keladi. Uning bu ilmiy taxmini XVIII asr boshida ingliz olimi Nyuton kashf etgan butun dunyo tortilish qonuni bilan ilmiy jihatdan asoslandi. Abu Rayhon Beruniy ijtimoiy siyosiy qarashlari orqali nafaqat Markaziy Osiyo, balki qadimgi hind, yunon va eron mutafakkirlarining ilg’or an’analari rivojlantirdi va tarixda jamiyatshunos olim sifatida dunyoga tanildi.

Abu Ali ibn Sino (980-1037) ning “Tib qonunlari” kitobi XII asrda arab tilidan lotin tiliga o’g’irilgandan so’ng butun dunyoga tarqaldi. 1493-yilda fransuz tiliga, 1593-yilda italyan tiliga, XV asrda rus tiliga o’girildi. XII asrdan XVIII asrgacha u 40 marta qayta nashr etildi. IX-XI asrlarda “Tibbiyot qonunlari”ni yaratganligi boisdan ham uni G’arbda Avitsenna nomi bilan tan olishadi. Evropaning eng nufuzli oliygohlarida “Tib qonunlari” asosiy darslik sifatida o’qitiladi. Dunyoda meditsina va sog’lom turmush tarzi tushunchalarining fundamental asosi bo’lib xizmat qilgani hayotiy va ilmiy asosga ega. Ibn Sinoning ilmiy merosi, faoliyati dunyo tamaddunini insonparvarlik ruhida, ma’naviy asrlarda rivojlanishiga kuchli ta’sir ko’rsatdi.

«Kitob ash-shifo» Abu Ali ibn Sinoning eng yirik falsafiy asari hisoblanadi, uni o’z davrining ilmiy qomusi desa bo’ladi. U to’rt qismdan iborat: 1) mantiq; 2) tabiiy fanlar (bu qismda minerallar, o’simliklar, hayvonot olami va insonlar haqida gap yuritiladi); 3) riyoziyot (hisob, geometriya, falakiyot va musiqa) fanlari haqida bahs boradi; 4) metafizika yoki ilohiyot.

Abu Ali ibn Sino falsafiy fanlarni tasniflashda ularni ikki guruh: nazariy (النظري)(an-nazari) va amaliy (العملي)(al-‘amali)ga bo’lib qaradi. O’z navbatida, nazariy fanlarni fizika (علم التبيعي) (‘ilm at-tabi’i) va riyoziyot (علم الرياضى) (‘ilm ar-riyadi)ga ajratadi.

Xulosa. Yangi O’zbekiston yoshlari ijtimoiy-falsafiy tafakkurini rivojlantishda allomalar merosining o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ilmiy merosni asrlar davomida na faqat yoshlar, balki butun dunyo o’rgangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O`zbekiston demokratik o`zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Yangi O`zbekiston gazetasi, 2021, 17 avgust.
2. Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар (Осор ал-боқия). I жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2022. – Б. 6.
3. Абдул Хасан Байхаки. Татиммон суванул хикма (XIII в.), рукопись ИВ АН УзССР, инв. № 1448.
4. Ibn Usaiba. Uyun al Anbo. - Kair, 1300/1882.
5. Ал-Кифти. История мудрецов. - Каир, 1126/1908.
6. Saadi A. Abu Nasr bin Muhammad. - Jurnal «Inqilob». - Tashkent, 1924, № 11-12.